

v.2, n.4, 2025 - Abril

REVISTA O UNIVERSO OBSERVÁVEL

ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA SAÚDE MENTAL

Luiz Antonio Cesar Pimenta¹

Revista O Universo Observável
DOI: 10.5281/zenodo.15179146
[ISSN: 2966-0599](https://doi.org/10.5281/zenodo.15179146)

¹Formação em Serviço Social
E-mail: cesarpimenta@gmail.com
ORCID: 0009-0001-0226-8233

ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA SAÚDE MENTAL

Luiz Antonio Cesar Pimenta

Fonte: <https://www.cursosindesfor.com.br/curso-servico-social-e-saude-mental>

PERIÓDICO CIENTÍFICO INDEXADO INTERNACIONALMENTE

ISSN
International Standard Serial Number
2966-0599

www.ouniversoobservavel.com.br

Editora e Revista
O Universo Observável
CNPJ: 57.199.688/0001-06
Naviraí – Mato Grosso do Sul
Rua: Botocudos, 365 – Centro
CEP: 79950-000

RESUMO

O presente estudo aborda sobre o tema serviço social e a saúde mental. O campo da saúde mental é composto por diferentes olhares, perspectivas e significados. O Serviço Social, por sua vez, é uma categoria profissional essencial neste processo de intervenção e a sua integração em equipes multiprofissionais constitui uma mais-valia, dado o seu conhecimento de intervenção nas múltiplas manifestações dos problemas sociais presentes na sociedade. Diante dessa contextualização, o presente estudo originou-se a partir da problematização: quais as contribuições do serviço social no campo da saúde mental? Dessa forma, o estudo objetivou analisar as contribuições e atuações do serviço social na saúde mental no Brasil. Em paralelo, buscou-se também discutir sobre o campo de estudo e trabalho do assistente social; Contextualizar a saúde mental no âmbito social e destacar a diversidade e possibilidade de atuações em diferentes campos e públicos do assistente social no âmbito da saúde mental. A metodologia utilizada nesse estudo foi uma revisão bibliográfica, qualitativa e narrativa. Foram utilizadas as bases de dados Scielo, Google Acadêmico e Portal Capes. Os resultados demonstram que, a inserção dos assistentes sociais nos serviços de saúde mental visa garantir direitos sociais que envolvam também o processo saúde/doença, a partir de um conceito ampliado de saúde. Além disso, por meio dos serviços prestados, como conceito ampliado de saúde, atenção integrada, participação social, territorialização, intersetorialidade e interdisciplinaridade, de forma a prestar um cuidado numa perspectiva que leve em conta a integralidade social que envolve os indivíduos atendidos. Conclui-se que a perspectiva dos profissionais dessa área deve ser coerente com o fato de que a prática profissional não gera um caráter clínico e intratável aos sujeitos, mas se baseia na perspectiva de salvaguarda da identidade profissional e deve buscar resgatar a subjetividade desses indivíduos no processo de intervenção, a fim de garantir os direitos dos usuários que procuram cuidados em saúde mental.

Palavras-chave: Serviço Social. Saúde Mental. Atuação. Contribuições.

ABSTRACT

This study addresses the topic of social work and mental health. The field of mental health is composed of different views, perspectives and meanings. Social Work, in turn, is an essential professional category in this intervention process and its integration into multidisciplinary teams constitutes

an added value, given its knowledge of intervention in the multiple manifestations of social problems present in society. Given this contextualization, this study originated from the problematization: what are the contributions of social work in the field of mental health? Thus, the study aimed to analyze the contributions and actions of social work in mental health in Brazil. In parallel, it also sought to discuss the field of study and work of the social worker; Contextualize mental health in the social context and highlight the diversity and possibility of actions in different fields and audiences of the social worker in the field of mental health. The methodology used in this study was a bibliographic, qualitative and narrative review. The Scielo, Google Scholar and Portal Capes databases were used. The results demonstrate that the inclusion of social workers in mental health services aims to guarantee social rights that also involve the health/disease process, based on an expanded concept of health. Furthermore, through the services provided, such as an expanded concept of health, integrated care, social participation, territorialization, intersectorality and interdisciplinarity, in order to provide care from a perspective that takes into account the social integrity that involves the individuals served. It is concluded that the perspective of professionals in this area must be consistent with the fact that professional practice does not generate a clinical and intractable character for the subjects, but is based on the perspective of safeguarding professional identity and must seek to rescue the subjectivity of these individuals in the intervention process, in order to guarantee the rights of users who seek mental health care.

Keywords: Social Service. Mental Health. Performance. Contributions.

INTRODUÇÃO

O presente estudo aborda sobre o tema serviço social e a saúde mental. Conforme destacam Duarte e Paiva (2020), o campo da saúde mental é constituído por diferentes aspectos, perspectivas e significados e é contestado, principalmente no que diz respeito aos sistemas de gestão do trabalho e às políticas acima mencionadas, no que diz respeito ao local de funcionamento e organização dos serviços nas redes públicas de saúde e à sua lógica de produção de cuidado.

Portanto, no processo de intervenção em saúde mental, é fundamental que diferentes saberes atuem em conjunto e dialoguem de forma interdisciplinar. O Serviço Social é uma categoria profissional essencial neste processo de intervenção e

a sua integração em equipes multidisciplinares tem uma mais-valia dado o seu conhecimento de intervenção nas múltiplas manifestações dos problemas sociais presentes na sociedade.

Diante dessa contextualização, o presente estudo originou-se a partir da problematização: quais as contribuições do serviço social no campo da saúde mental?

Acredita-se que, por meio da interface saúde-psicossocial, os serviços sociais desempenham um papel muito poderoso na construção de parcerias com outros grupos sociais e na conquista de um lugar para a saúde mental na esfera social. Os serviços públicos e as políticas voltadas para a atenção psicossocial devem priorizar a cooperação intersetorial como estratégia fundamental para a construção de projetos de saúde, solidariedade e participação social que permitam aos sujeitos participar ativamente da produção de saúde.

Dessa forma, o estudo objetivou analisar as contribuições e atuações do serviço social na saúde mental no Brasil. Em paralelo, buscou-se também discutir sobre o campo de estudo e trabalho do assistente social; Contextualizar a saúde mental no âmbito social e destacar a diversidade e possibilidade de atuações em diferentes campos e públicos do assistente social no âmbito da saúde mental.

Este estudo é relevante porque apesar dos progressos no modelo de cuidados de saúde mental, ainda existem aspectos que precisam ser abordados, pois ainda existem questões como o estigma, a exclusão social, etc. relacionadas com as pessoas com perturbações mentais, exigindo assim novas perspectivas e mais esforços por parte dos profissionais de saúde com a ajuda de recursos, redes de apoio social, e através de parcerias com diversas entidades preocupadas com questões de saúde mental, de forma a melhorar a qualidade de vida e promover a reinserção social e profissional destas pessoas. Doente.

A metodologia utilizada nesse estudo foi uma revisão bibliográfica, qualitativa e narrativa. Foram utilizadas as bases de dados Scielo, Google acadêmico e Portal Capem. Foram selecionados estudos publicados nos últimos cinco anos, em Português, completos e disponíveis na íntegra. Foram excluídos resenhas, editoriais e estudos que não responderam aos objetivos propostos.

Os resultados foram apresentados e discutidos a partir da organização de três capítulos. No primeiro aborda sobre a profissão do assistente social, a contextualização histórica e principais atribuições. No segundo capítulo discute sobre a saúde mental e sua relação com os aspectos sociais. Por último,

apresenta as diferentes atuações do assistente social no âmbito da saúde mental, em diversos campos e públicos atendidos.

SERVIÇO SOCIAL

O serviço social brasileiro tornou-se uma profissão regulamentada no Brasil em meados da década de 1930. Nas décadas seguintes, profissionais desta área trabalharam em hospitais psiquiátricos ao lado de equipes multidisciplinares como parte da saúde mental. Neste caso, os objetivos pretendidos são o isolamento, o isolamento e a higiene da população (Oliveira *et al.*, 2021).

A política brasileira de assistência social, enquanto política pública, nem sempre se configura da forma como a conhecemos atualmente (Catania; Battistelli; Rodrigues, 2021). Na década de 1970, com o fim do período militar, os serviços sociais experimentaram uma mudança de paradigma na sua compreensão da realidade social e nos seus modelos de intervenção. Essa mudança ocorreu devido à conciliação de outras bases teóricas como as ciências sociais (Oliveira *et al.*, 2021).

Historicamente, antes da promulgação da Constituição Federal em 1988 (CF/88), baseava-se nas ideias de caridade, solidariedade e fraternidade. Isto significa que no país a ajuda é dirigida aos pobres, aos viajantes, aos doentes e aos deficientes. A lógica predominante é, portanto, benevolente: retira-se a responsabilidade estatal e reproduzem-se ideias de mérito, favor e voluntariado, além de tratar a pobreza como algo normal e natural ou o destino da vida humana (Catania; Battistelli; Rodrigues, 2021).

No que diz respeito a AS, a CF/88 estipula que a seguridade social, independentemente da contribuição, será disponibilizada a quem necessitar, além de orientar as ações da AS: descentralização político-administrativa e participação popular na formulação e controle dessas ações. Historicamente, é sabido que as questões sociais não foram levadas em conta na formulação da política brasileira. Contudo, a partir da CF/88 a AS adquiriu o caráter de política pública e em 1993 foi promulgada a Lei nº 17. 8.742 – Lei de Assistência Social Orgânica (LOAS) (Brasil, 2009).

Em 1990, o Brasil tornou-se signatário da Declaração de Caracas, que comprometeu os estados membros com a reestruturação da assistência psiquiátrica, aumentando assim o número de profissionais de serviço social nos serviços de saúde (Oliveira *et al.*, 2021).

De acordo com Fortes (2020), o serviço social é uma categoria profissional essencial neste processo de intervenção e a sua integração com equipes multiprofissionais tem uma mais-valia dado o seu conhecimento de intervenção nas múltiplas manifestações dos problemas sociais presentes na sociedade. As ações da Secretaria de Assistência Social visam fortalecer os indivíduos nas redes e grupos sociais, melhorando assim os serviços e prestando assistência integral.

Os profissionais dos serviços sociais devem facilitar e coordenar ações para garantir que as pessoas usufruam dos seus direitos perante a lei. Portanto, os profissionais do serviço social também têm a responsabilidade de conscientizar aqueles que entram em contato com seus cuidados, incentivando a utilização e a procura pelas melhores condições de tratamento existentes (Oliveira *et al.*, 2021).

Pereira (2020) enfatiza que as manifestações de pobreza, desemprego, violência e outros problemas sociais que assolam inúmeros brasileiros – que têm suas raízes no próprio sistema capitalista – são fatores que influenciam o curso da doença mental individual. Portanto, a coordenação intersetorial é fundamental para atender às necessidades sociais básicas que impactam direta ou indiretamente a saúde mental da população dentro e fora do sistema de saúde.

Neste caso, o assistente social faz parte da rede de atenção psicossocial e, como profissional, visa contribuir com seus conhecimentos específicos, buscando compreender o indivíduo em sofrimento mental numa perspectiva holística, focando assim o foco do problema no indivíduo que sofre as consequências do sofrimento mental e na sua rede social assistencial, que tem forte influência no processo de tratamento do problema (Silva, 2024).

Portanto, percebe-se que a AS é uma política pública extremamente inovadora que visa implementar e proteger os direitos dos sujeitos, mas também apresenta muitas fragilidades, tornando o trabalho cada vez mais complexo. A descontinuidade de alguns benefícios e a insegurança no emprego são dois exemplos de desafios que conflitam com a possibilidade de fortalecimento do SUAS. Apesar destas fragilidades, acreditamos que uma forma de fortalecer esta política é justamente utilizá-la, colocá-la em prática e exigir a implementação prática dos poderes públicos. Nesse sentido, é importante ressaltar que Anais da Academia Nacional de Ciências possui uma perspectiva socioterritorial, considerando o território como espaço de sua intervenção, além de dar visibilidade a parcelas invisibilizadas da sociedade:

moradores de rua, adolescentes em conflito com a lei, povos indígenas, fugitivos, idosos, pessoas com deficiência (Catano; Battistelli; Rodrigues, 2021).

SAÚDE MENTAL E CONTEXTO SOCIAL

Nas últimas décadas, a Organização Mundial da Saúde destacou a injustiça social como uma das principais causas da desigualdade, afetando direta e indiretamente o estado de saúde e de doença da população global. Abranger os determinantes sociais da saúde e da vida é, portanto, um desafio importante no desenvolvimento de políticas sociais que eliminem as desigualdades e tem implicações importantes para a territorialização e integração dos cuidados de saúde (Dantas *et al.*, 2020).

O conceito de Determinismo da Saúde Social (DSS) tem como pressuposto fundamental que a compreensão da saúde humana deve envolver uma análise interdisciplinar das formas de organização social, das suas estruturas sociais e econômicas, e uma compreensão desta subordinação às dimensões naturais da produção de saúde, doença e cuidado. A perspectiva do DSS não envolve apenas indicadores de desigualdade social e pobreza, mas incluem também questões como a existência, qualidade e acessibilidade dos serviços e ações de saúde pública e a sua articulação com outras políticas setoriais e recursos comunitários, bem como questões como a compreensão de como as comunidades estão configuradas, o grau de integração e apoio social nas comunidades (Dantas *et al.*, 2020).

Em 1988, a Constituição Federal combinou os resultados da mobilização social com o objetivo de ampliar o acesso aos direitos e o processo de democratização da tripartite previdência social, saúde, seguridade e assistência social do Brasil para garantir direitos básicos (Araújo, 2020).

Na perspectiva da descentralização estatal, a relação entre os serviços sociais e a reforma da psiquiatria marcou o movimento de democratização na Constituição Federal de 1988, que propôs que a profissão fosse considerada um novo conceito na perspectiva das pessoas que sofrem de sofrimento psíquico, inaugurando um novo modelo de atendimento, não apenas no diagnóstico das ciências patológicas na medicina, mas também na perspectiva de focar neste tema, utilizando o termo reabilitação psicossocial (Araújo, 2020).

Destaca-se um aspecto importante da relação entre ambiente e saúde mental, nomeadamente que características do ambiente podem promover ou inibir

comportamentos, práticas e estilos de vida promotores da saúde e do bem-estar, como a circulação em espaços públicos, a atividade física, a alimentação saudável, etc. Revela uma forte ligação entre zonas desfavorecidas e gravemente carenciadas – no sentido de que sofrem de todos os tipos de necessidades, não apenas necessidades económicas – e a saúde mental, com populações que vivem nestas zonas afetadas pela pobreza e por circunstâncias sociais instáveis, geralmente menos capazes de reconhecer a determinação multifatorial dos processos de saúde e doença, mais vulneráveis a danos e expostas a situações de risco, com menos acesso e prestação de serviços de saúde (principalmente aqueles especificamente orientados para a saúde mental), e afetadas pela saúde mental. Estigma, formando um ciclo vicioso difícil de ser rompido (Dantas *et al.*, 2020).

Desde então, propõe-se a assistência psicossocial aos problemas de saúde mental e, a partir daí, busca-se um processo de estabelecimento de rede entre os sujeitos envolvidos no processo de tratamento: médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e demais atores relevantes no processo de cuidado, bem como os sujeitos necessitados de atenção em saúde mental, sejam eles próprios usuários dos serviços, seus familiares e/ou outros atores sociais. Portanto, é necessário estabelecer relações mais profundas entre profissionais, usuários, familiares e sociedade, para que os alvos de intervenção dos serviços terapêuticos se tornem mais amplos, não se limitando apenas aos indivíduos com determinado sofrimento mental, mas incluindo também as suas redes sociais (Silva, 2024).

Utilizar estes princípios como guia para pensar a saúde mental significa adotar uma perspectiva multidimensional, tendo em conta que a saúde mental é afetada pelo local e que as circunstâncias da vida podem funcionar como amortecedores à vulnerabilidade ou gatilhos que levam ao sofrimento psicológico (Dantas *et al.*, 2020).

Assim, em situações de desigualdade social, determinados grupos de pessoas correm maior ou menor risco de desenvolver ou agravar transtornos mentais. Dadas as questões históricas já aqui destacadas, o estado de vulnerabilidade associado à pobreza e à miséria nas zonas rurais é exacerbado. Juntos surgiram os assentamentos rurais que, embora representassem avanços importantes em termos de alocação e possibilidades de terras e de fortalecimento da agricultura familiar, necessitavam de investimentos contínuos para serem eficazes. Caso contrário, os seus

residentes serão afetados pelas inúmeras vulnerabilidades das áreas historicamente rurais, muitas vezes com consequências para a sua saúde mental (Dantas *et al.*, 2020).

A intervenção dos profissionais assistentes sociais e seu trabalho na política de saúde inicia-se com o processo de enfrentamento da articulação dos problemas sociais neste espaço socioprofissional, e a partir do direcionamento social e ético-político que a profissão toma a partir do seu movimento de reconceitualização, passa a desenvolver um trabalho que deve se basear na atuação crítica e transversal, desde a atuação direta com as populações atendidas até o planejamento, gestão, aconselhamento, investigações, formação de pessoal e mecanismos de controle e participação social (Silva; Souza, 2022).

Com base no conceito ampliado de saúde adotado desde então, os determinantes sociais que influenciam os processos de saúde e doença da população não são mais compreendidos apenas em termos biológicos, mas são considerados como envolvidos na promoção e no cuidado da saúde da população (Silva, 2024).

Da mesma forma, a saúde mental pode ser afetada negativamente quando os direitos civis, culturais, políticos e sociais são violados, ou quando grupos sociais são excluídos das oportunidades de geração de rendimentos ou de educação, o que tem um impacto particular nas populações rurais que historicamente sofreram com a pobreza e condições de vida precárias (Dantas *et al.*, 2020).

Neste sentido, os fatores que contribuem para as desigualdades na saúde e para as necessidades dos grupos afetados pela pobreza e pelas desvantagens sociais não podem ser hoje ignorados. Fatores como condições de vida, presença, qualidade e acessibilidade dos serviços e ações de saúde pública, recursos comunitários, integração comunitária e apoio social, gênero, raça e etnia fazem parte de uma equação sutil que influencia as diferenças observadas nos processos de atenção à saúde-doença e, além disso, esses aspectos se expressam de forma diferente nos contextos urbano e rural (Dantas *et al.*, 2020).

A integração das políticas de saúde mental com outras políticas sociais é essencial para enfrentar conjuntamente os problemas de condições de vida precárias das pessoas com transtornos mentais e suas famílias, que influenciam o curso saúde-doença desses sujeitos (Pereira, 2020).

Desta forma, cada lugar é um complexo de múltiplos fatores inter-relacionados que determinarão o seu potencial para criar e perpetuar desigualdades

sociais e de saúde ou, inversamente, tornar-se um espaço de oportunidade para que a saúde seja realizada no sentido mais amplo e de formas únicas. Enfatizamos a perspectiva social determinista sobre a saúde, que defende que deve ser identificada a história, os ritmos e as especificidades da área e uma análise contextual das necessidades sociais e de saúde da população relacionadas às condições de vida, seja nos grandes centros urbanos ou nas áreas rurais (Dantas *et al.*, 2020).

Portanto, o foco está em aumentar os recursos da atenção básica e garantir rotas de cuidado para novas práticas de cuidado em saúde mental, ao invés de limitar essa atenção a serviços alternativos, ampliando assim o espaço social que acolhe a loucura. O objetivo da reforma psiquiátrica tem sido cuidar das pessoas com sofrimento psíquico o mais próximo possível das suas famílias, no seu contexto social, e romper com o modelo hospitalocêntrico (Duarte; Paiva, 2020).

A saúde mental é vista como um campo de conhecimento muito amplo e com múltiplos significados, pois envolve o estado psicológico dos indivíduos e das comunidades, apresentando condições complexas. Portanto, compreender esta área requer conhecimento e uma transversalidade de diferentes áreas do conhecimento, onde a importância da interdisciplinaridade precisa ser reconhecida, permitindo a conexão de diferentes perspectivas e pontos de vista (Fortes, 2020).

No domínio da saúde mental, os assistentes sociais são uma parte importante da equipe e desempenham um papel fundamental na intervenção nesta problemática, compreendendo e promovendo a mudança social através da aprendizagem de novas competências, tendo em conta as limitações apresentadas pela própria doença (Fortes, 2020).

Assim como a representação dos problemas sociais ganhou nova dimensão na era do ultraconservadorismo, o trabalho do assistente social, suas responsabilidades e competências têm sido objeto de intensos debates e permanentes construções, posicionamentos e orientações, bem como reflexões sobre o trabalho profissional visando o fortalecimento do projeto ético-político. A profissão de serviço social acompanha dialeticamente as mudanças sociais e se reconstrói permanentemente por meio da crítica e da autocrítica (Silva; Souza, 2022).

Esse problema é ainda mais acentuado quando se trata dos estabelecimentos de saúde mental, pois as pessoas que procuram os serviços da rede de atenção psicossocial sofrem de transtornos mentais

acompanhados de manifestações de uma série de problemas sociais, como pobreza, baixa escolaridade, desemprego ou emprego precário, falta de moradia digna, violência, abandono familiar, etc., mencionados pelos entrevistados. É nos problemas sociais que os serviços sociais encontram os objetos do seu trabalho (Pereira, 2020).

O atual contexto neoliberal e a perspectiva neoconservadora proporcionam oportunidades aos capitalistas para obterem maiores lucros, nomeadamente através da popularização do poder do conhecimento médico, da expansão da indústria farmacêutica e do incentivo ao tratamento psiquiátrico centrado nos hospitais. Neste contexto, a lógica do clientelismo persiste. Os cuidados de saúde mental são atormentados não só por questões orçamentais, mas também por esta lógica (Caputo *et al.*, 2020).

Olhando para a saúde mental numa perspectiva multidimensional e na perspectiva do DSS, pode-se compreender que as condições de vida e de trabalho, os modos de subjetivação e as singularidades culturais determinam o processo saúde-doença-cuidado. Dessa forma, as experiências de dor mental estão associadas a diversos graus de determinação que permeiam a vida e o cotidiano. Além disso, é influenciado por condições de gênero, raciais e étnicas, bem como por vulnerabilidades psicossociais regionais, prestação de apoio social e serviços de saúde (Dantas *et al.*, 2020).

ATUAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL NA SAÚDE MENTAL

A inserção dos profissionais do serviço social na área da saúde mental coincidiu com o movimento de reforma da psiquiatria, que abriu território favorável para o serviço social em saúde mental devido à sua estrutura social e política. Desta forma, compreende-se que os profissionais do serviço social devam atuar na saúde mental, tendo em conta o seu projeto ético e político, e por serem profissionais habilitados a intervir na expressão dos problemas sociais através de um trabalho que faça interface com diversas redes sociais, ajudando assim a promover a autonomia e a reinserção dos doentes mentais no seu meio social (Fontes, 2020).

Destaca-se o avanço dos métodos teóricos e das práticas de cuidado em saúde mental na construção da reforma psiquiátrica brasileira, pois esse movimento representa uma rejeição ao reducionismo imposto à loucura pelo saber médico psiquiátrico, equiparando-a a doença, permitindo um movimento de reconstrução de sua complexidade, aberto à

contribuição de diferentes instâncias intelectuais e sociais e políticas. A reforma psiquiátrica baseia-se em bases interdisciplinares e intersetoriais, nas quais as disciplinas individuais buscam construir saberes e práticas de cuidado específicas aos usuários, suas famílias e comunidades (Duarte; Paiva, 2020).

Os profissionais do serviço social são um importante elo entre a sociedade, as famílias, os pacientes e a equipe de saúde, pois visa promover e reabilitar os pacientes e devolvê-los ao seu meio social através do diálogo crítico, articulando os recursos sociais, comunitários, familiares e pessoais, conseguindo assim a mudança social e o acesso a bens e serviços, observando que os assistentes sociais realizarão um trabalho de reinserção no mundo do trabalho, restauração de competências sociais, redescoberta cultural e desenvolvimento educacional em conjunto com os pacientes e o meio social (Oliveira *et al.*, 2021).

Trabalhar com familiares e comunidades pode proporcionar um espaço rico para a desconstrução do estigma da loucura, por exemplo, incentivando a mobilização e a organização para defender direitos, por exemplo, criando, promovendo ou incorporando associações que representem os interesses do grupo. É fundamental ir além das limitações impostas pelas instituições e pela política local para alinhar usuários, familiares e técnicos ao movimento nacional pela reforma psiquiátrica (Duarte; Paiva, 2020).

Portanto, podemos perceber a importância desse profissional para a reinserção na sociedade e para a implementação de políticas públicas que possam promover um atendimento de qualidade para melhorar a condição dos pacientes e acompanhá-los em um sistema que priorize a inclusão social e não o isolamento (Oliveira *et al.*, 2021).

A volta à lógica hospitalar, reforçada por incentivos financeiros, ao garantir o pagamento integral das cirurgias e reajustes de diárias para ampliação de leitos psiquiátricos em hospitais gerais, representa um retrocesso em relação aos manicômios disfarçados de leitos psiquiátricos. Neste contexto, a medicalização continua a aprofundar-se, a patologização da saúde mental tem-se fortalecido e a correlação entre diagnóstico e tratamento específico e o tratamento medicamentoso tornou-se a única forma de tratá-la. Assim, tomou forma o movimento da contrarreforma, alimentada pelo neoconservadorismo e alimentada por medidas neoliberais. Segundo Farias (2019), por um lado, a loucura e as drogas, a hospitalização e os comportamentos ilegais podem

trazer enormes lucros; por outro lado, estes problemas são moralizados numa perspectiva de higiene social, legitimados através do moralismo conservador, aumento de lucros e violação de direitos (Caputo *et al.*, 2020).

A desintegração do SUS foi prejudicial ao ajustamento econômico e influenciou fortemente a política de saúde mental, bem como as atuais discussões políticas, econômicas e sociais. Em termos de participação popular, isto é fundamental, começando pela participação dos grupos-alvo da política. As contrarreformas nas políticas de saúde e saúde mental, álcool e outras drogas estão alinhados com os ditames do capital financeiro internacional, representado por países ultraconservadores e de extrema direita (Caputo *et al.*, 2020).

Nesse sentido, fica claro que o campo da saúde mental atual apresenta aos assistentes sociais e demais profissionais da área o desafio de compreender e questionar os determinantes sócio-históricos do sofrimento mental e questionar as deturpações dos princípios da reforma psiquiátrica. Além disso, suscita a necessidade de discutir as possibilidades de atuação profissional do assistente social, levando em conta a especificidade dos usuários de saúde mental, que em grande parte possuem um histórico de exclusão, preconceito, discriminação, institucionalização e asilo (Duarte; Paiva, 2020).

Cardozo, Ferraz e Doratto (2020), destacam sobre a atuação do assistente social no Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS). Dessa forma os autores destacam que, no processo de atenção psicossocial realizado pelo CAPS, o cuidado aos usuários parte de diferentes profissionais e de intervenções claras, porém, é fundamental intervir, acolher e ouvir quem também sofre com o “personagem principal” do processo (ou seja, o usuário). Esta iniciativa oferece a oportunidade de estabelecer autonomia e continuidade de cuidados no lugar de intervenções de asilo.

No contexto hospitalar, Fortes (2020) sublinha que, desta forma, é crucial refletir sobre a intervenção do serviço social e o seu contributo para outras áreas do conhecimento no domínio da saúde mental em ambiente hospitalar, indo ao encontro das diversas exigências colocadas aos profissionais, das próprias políticas públicas existentes, dos novos paradigmas, dos novos serviços e dos novos fluxos de trabalho para todos os profissionais de saúde mental, especialmente os assistentes sociais que trabalham para reduzir as barreiras enfrentadas pelas pessoas com doença mental, promovendo assim a integração.

Seja na família, no trabalho, nos grupos de lazer ou na sociedade em geral.

Diante do exposto até aqui, é importante ressaltar a necessidade de inclusão dos assistentes sociais nos serviços de saúde mental, para que os profissionais busquem a salvaguarda dos direitos sociais que envolvem também o processo saúde/doença, a partir de um conceito ampliado de saúde. Contudo, os profissionais devem ser capacitados para compreender a sua atuação numa perspectiva holística, não se tornando meros replicadores dos serviços de assistência social, mas visando compreender a complexidade dos problemas nos quais pretendem intervir (Silva, 2024).

Portanto, o assistente social deve integrar-se neste contexto, adotando os princípios norteadores do seu projeto ético-político, bem como os conceitos fundamentais que unificam a concretização do sistema de saúde que norteiam os serviços prestados, como o conceito ampliado de saúde, o cuidado integrado, a participação social, a territorialização, a intersetorialidade e a interdisciplinaridade, de modo a prestar cuidados numa perspectiva que leve em conta à totalidade social que envolve o cliente (Silva, 2024).

CONCLUSÃO

Ao discutirmos o papel dos assistentes sociais na saúde mental, conclui-se que neste contexto a articulação dos problemas sociais é justificada pelo custo social e emocional causado pela exclusão social dos utentes em sofrimento psíquico, pela privação da sua vida social, pela falta de inclusão em redes intersetoriais e pelo estigma que enfrentam diariamente. Portanto, um dos maiores desafios dos assistentes sociais é trabalhar no desenvolvimento e aprimoramento de suas competências críticas e reflexivas para agirem de forma ética e política diante da realidade dos usuários e, assim, desenvolverem estratégias permanentes voltadas à concretização dos direitos.

Este estudo explora a problematização do campo da saúde mental, da reforma psiquiátrica e do trabalho profissional na atenção à saúde mental e nos serviços sociais sob diferentes ângulos e perspectivas, destacando a complexidade do processo de análise de uma gama tão ampla de processos sociais.

Os resultados indicam que, para satisfazer as necessidades intersetoriais apresentadas aos assistentes sociais pelas pessoas com perturbações mentais e/ou pelas suas famílias, os sectores relevantes para os serviços de saúde mental são: assistência social, segurança social, habitação, educação, sócio-

jurídico, trabalho e geração de rendimentos. No entanto, as necessidades no domínio da assistência social são as mais proeminentes, envolvendo as necessidades sociais básicas dos indivíduos e das suas famílias, bem como as violações de direitos, que requerem a resposta dos serviços de um sistema unificado de assistência social.

A atuação dos profissionais dessa área deve ser condizente com o fato de que a prática profissional não gera um caráter clínico e de comando para os sujeitos, mas se baseia na perspectiva de salvaguarda da identidade profissional, devendo buscar resgatar a subjetividade desses indivíduos no processo de intervenção, a fim de salvaguardar os direitos dos usuários que buscam cuidados em saúde mental.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Adelina Almeida Moreira de. O trabalho do assistente social na saúde mental: revisão narrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 59, p. e4250-e4250, 2020. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/4250/2601>. Acesso em: 12 mar. 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2009). **LOAS Anotada: Lei Orgânica de Assistência Social**. Brasília, DF: Secretaria Nacional de Assistência Social. Disponível em: https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/normativas/loasanotada.pdf. Acesso em: 12 mar. 2025.

CAPUTO, Lara Rodrigues et al. A saúde mental em tempos de desafios e retrocessos: uma revisão. **Argumentum**, v. 12, n. 2, p. 91-106, 2020. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8946202>. Acesso em: 12 mar. 2025.

CARDOZO, Priscila Schacht; FERRAZ, Fabiane; SORATTO, Jacks. Cultura, família e cuidado em saúde mental: relação de assistentes sociais com familiares no CAPS. **Sociedade em Debate**, v. 26, n. 3, p. 236-250, 2020. Disponível em: <https://scholar.archive.org/work/acfpvgaykjd55fhsri2d6amldy/access/wayback/https://revistas.ucpel.edu.br/rsd/article/download/2821/1734>. Acesso em: 12 mar. 2025.

CATANIO, Nicolle; BATTISTELLI, Bruna Moraes; RODRIGUES, Luciana. Entre assistência social e

saúde mental: produzindo práticas de cuidado. **Revista Psicologia e Saúde**, p. 75-88, 2021. Disponível em: <https://www.pssa.ucdb.br/pssa/article/view/1326>. Acesso em: 12 mar. 2025.

DANTAS, Candida Maria Bezerra et al. Território e determinação social da saúde mental em contextos rurais. **Athenea digital**, v. 20, n. 1, 2020. Disponível em: <https://raco.cat/index.php/Athenea/article/view/37217/465696>. Acesso em: 12 mar. 2025.

DUARTE, Marco José de Oliveira; PAIVA, Sabrina Pereira. Política pública de saúde mental e serviço social: desafios contemporâneos. In.: BARCELLOS, Warllon de Souza; DUARTE, Marco José de Oliveira (orgs.). **Políticas sociais brasileiras em contextos de crise: desafios contemporâneos**. Belo Horizonte: EdUEMG, 2020, p. 122. Disponível em: https://www.academia.edu/download/65614435/Politicas_sociais.pdf#page=122. Acesso em: 12 mar. 2025.

FORTES, Carla Cristina Monteiro Teixeira. **Serviço social e saúde mental: a prática profissional do assistente social na saúde mental em contexto hospitalar**. 2020. Dissertação de Mestrado. ISCTE-Instituto Universitario de Lisboa (Portugal). Disponível em: <https://www.proquest.com/openview/4eb8d7ba5ff2950fab9aa7bf0ed63eb3/1?cbl=2026366&diss=y&pq-origsite=gscholar>. Acesso em: 12 mar. 2025.

OLIVEIRA, Glacielli Thaiz Souza de et al. Considerações sobre o processo de trabalho do Serviço Social nos espaços da saúde mental. **Humanidades em Perspectivas**, v. 5, n. 11, p. 105-110, 2021. Disponível em: <https://cadernosuninter.com/index.php/humanidades/article/view/1912>. Acesso em: 12 mar. 2025.

PEREIRA, Sofia Laurentino Barbosa. Saúde mental e Intersetorialidade: Reflexões a partir de demandas aos Assistentes Sociais. **Revista Ser Social**, v. 22, n. 46, p. 72-98, 2020. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/328031222.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2025.

SANTOS, Camila Rocha dos; PINHEIRO, Hamida Assunção. Saúde mental no suas: toyotismo e seus reflexos no trabalho do/a assistente social. **Atravessamentos do neoliberalismo nas**

políticas públicas no contexto pandêmico, p. 217. Disponível em: <https://ebooks.pucrs.br/edipucrs/acessolivre/anais/sipi/nf/assets/edicoes/2021/artigo/16.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2025.

SILVA, Débora de Cássia Fernandes; SOUZA, Edvânia Ângela de. Os desafios éticos do trabalho da/o assistente social na saúde mental: avanços e retrocessos da atuação profissional nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. **XVII Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social**, 2022. Disponível em: <https://www.abepss.org.br/enpess-anais/public/arquivos/00628.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2025.

SILVA, Gustavo Canuto da. A intervenção profissional do assistente social no campo da saúde mental. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 7, n. 1, p. 4305-4324, 2024. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/66948/47714>. Acesso em: 12 mar. 2025.